

FARRUX AKRAMOV IJODIDA VOKAL TURKUMI “OJIZ BANDA” VOKAL TURKUMI

M.A.Jumabaeva

O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasi “San’atshunoslik yo‘nalishi”
2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kamer-vokal turkumi va uning tamoyillari, O‘zbek kompozitorlik maktabining yosh namoyondalaridan biri bo‘lgan Farrux Akramovning ijodiy yo‘li va unda kamer-vokal turkumining ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Kompozitorning “Ojiz banda” kamer-vokal turkumi mazmun, musiqiy tili kompozitsion tuzilishi kabi jihatlariga ahamiyat qaratildi.

Kalit so‘zlar: ruboyiyot, vokal-turkum, garmoniya, polifunksionallik, sillabik, klaster, kantilena.

Аннотация: В данной статье рассказывается о камерно-вокальном цикле его принципах, творчестве Фарруха Акрамова, одного из молодых представителей узбекской композиторской школы и значении камерно-вокального цикла в нем. Камерно-вокальный цикл композитора “Оджиз банда” сосредоточен на таких аспектах, как содержание, музыкальный язык и композиционная структура.

Ключевые слова: рубайят, вокальный-цикл, гармония, полифункциональность, силлабик, кластер, кантилена.

Annotation: This article talks about the chamber-vocal cycle and its principles, the work of Farrukh Akramov, one of the young representatives of the Uzbek school of composers, and the significance of the chamber-vocal cycle in it. The composer's chamber-vocal cycle “Odjiz banda” focuses on such aspects as content, musical language and compositional structure.

Key words: rubaiyot, vocal-cycle, garmony, polifunctionatily, sillabik, klaster, kantilena.

Vokal turkumi - bu yagona badiiy konsepsiyaga bo‘ysungan mustaqil ravishda qo‘shiq va romanslarning birlashishidir. Musiqa asari sifatida vokal turkumi ham cholg‘u turkumi kabi bir xil talablarga javob beradi. Nomerlarni birlashtirishda, ohang va mavzuiy aloqalar muhim ro‘l o‘ynaydi.

Turkumli shaklda bir nechta mustaqil qismlar birlashtiriladi. Turkumli shaklning qismlarini xuddi mustaqil pyeasalar kabi ijro etish mumkin. Bunda qismlar orasida pauzalar, sezuralar, to‘xtalmalar uchraydi. Ba’zi vaqtlarda qismlar ketma-ketligi to‘xtalmasiz ham bo‘ladi. Turkum qismlari reprizasiz shakllar kabi boshqa takrorlanmaydi.

Turkumli shakl bog‘lanishining asosiy tamoyili bu qismlar bir-birini to‘ldirib borishi, xuddi bir butun yaxlit taasurolini yaratadi. Har bir qism o‘z vazifasini bajaradi, turkumning umumiy tarkibidagi maqsadi – bosh, o‘rta, yakunlov roli. Bundan tashqari turkum qismlarini birlashtiruvchi muhim omillar bu vokal turkumda she’riy matnlarning kompozitsion va syujet-mavzu birikmasidir.

O‘zbekiston kompozitorlari ijodida ham kamer-vokal turkumining u yoki bu turini ko‘rishimiz mumkin. Janrni dastlabki rivojlanishi jarayonida malum bir qoliplarga asoslangan holatda turkumlar bastalangan bolib, keyinchalik esa kiritilgan yangiliklar janrni ozgacha talqin qilish oqibatida stereotiplar buzilgan. Albatta bu holat malum bir darajada asarlarning sifat tomonidan osishiga turtki bolgan. Bunday oziga hoslikni biz yosh kompozitorlar ijodida korishimiz mumkin.

O‘zbek kompozitorlik maktabining yosh nomoyondalaridan biri Farrux Akramov bugungi kunda samarali ijod qilishda davom etayotgan navqiron kompozitorlardandir. Uning asarlarida nafaqat milliy an‘analarimiz va yangicha talqindagi shakllarni ham uchratishimiz mumkin. Farrux Akramov yoshligidan kompozitorlikka qiziqqan. 13 yoshidayoq ilk asarini bastalagan. 2001-yil M.Ashrafiy nomidagi Buxoro davlat san‘at kollejida kompozitor E.L.Shvartsdan ijod sirlarini o‘rganib, fortepiano va boshqa cholg‘ular uchun uchun ilk asarlarini bastalaydi. O‘zbekiston davlat konservatoriyasida Farrux Akramov O‘zbekiston Respublikasi san‘ati arbobi, taniqli ustoz kompozitor F.M.Yanov-Yanovskiy sinfida tahsil ola boshladi. Yosh ijodkor o‘zining asarlari bilan chet el festivallari va tadbirlarida qatnashib tadbir qatnashuvchilarning yuksak e‘tirofiga sazovor bo‘ladi. Jumladan, kamer ansambl uchun yozgan “Shom” asari mutaxassislar nazariga tushib, Avstriya, Germaniya, Janubiy Koreya va Qirg‘iziston kabi davlatlarda ijro etilib kelmoqda. Bundan tashqari, AQShning Massachusets shtatidagi Nort Adams shahrida, Shvetsiyariyada bo‘lib o‘tgan yosh kompozitorlar festivallarida ham o‘z asarlari bilan faol qatnashganlar.

Farrux Akramov bugungi kunga qadar turli janrlarda asarlar yozib ijod qilib kelmoqda. Masalan, fortepiano uchun pyeasalar: “Rondo”, “O‘zbek qizi”, “Prelyudiya fis-moll”, “Prelyudiya h-moll”, “Hikoya” va boshqalar. Forteplano uchun sonata va sonatinalar. Kamer ansambili uchun pyesalar: “Beyond the mind”, “Segregation”. Forteplano uchun “Fuga”. Simfonik orkestr uchun “Big bang” simfoniyasi. Orkestr ushun Konsert. Fleytalar uchun “Reminiscence” va “A little maqom” asarlari. Gaboy, valtorna va forteplano uchun “Hafta kunlari” turkumi. “Andromeda” simfoniyasi. Nay, chang, doira, dutar, ikkita g‘ijjak va sato uchun “Qalbim” asari.

Bundan tashqari vokal janrlar ham kompozitor ijodini chetlab o‘tmadi. Bunga misol qilib, Umar Xayyom she’rlariga tenor va forteplano uchun yozilgan “Ruboyiyot” romans turkumi, 4 qisimli Akapella, A.Oripov, Rudakiy va E.Vohidov

she'rlariga fleyta, vibrafon, arfa, tenor, alt va vilonchel uchun vokal turkumi, A.Oripov she'rlariga kamer-vokal uchun "Hayol" asari va "Ojiz banda" nomli to'rt qismli kamer-vokal turkumi.

Bular orasida eng ko'zga ko'ringan asarlaridan biri "Ojiz banda" kamer-vokal turkumidir. Bu turkum kompozitor tomonidan –yili yozilgan. Bu turkum o'z ichiga to'rtta romansi qamrab oladi.

Birinchi qismi "Ojiz banda" deb nomlangan bo'lib, A.Oripov she'ri asosida yozilgan. She'r falsafiy mazmunga ega bo'lib, unda insonni ojiz banda ekanligi, bu olamning sir-sinoatlarini tagiga yeta olmasligi va barcha insonlar tengligi haqida bayon etadi. Kompozitor she'rdagi misralarni musiqaga aks etishi uchun dastlab, lyafirigiy ladida alt va vilonchel cholg'ularida foydalangan holda kichik mazmunga ega bo'lgan motiv asosida kirish ohanglarini beradi.

Misol:

The image shows a musical score for two instruments: Alto (Альт) and Violonchello (Виолончель). The Alto part is written on a single staff with a treble clef and a 3/4 time signature. It is marked 'Andante' with a tempo of 80. The Violonchello part is written on a single staff with a bass clef and a 4/4 time signature. It is marked 'pizz.' (pizzicato) and 'arco' (arco). The score shows a melodic line in the Alto and a rhythmic accompaniment in the Violonchello.

Bu ohang butun birinchi qism davomida variantli o'garishlar bilan takrorlanadi. Kirish qismdan so'ng, yakkaxon solosi dastlabki misralarni ijro etadi. Umuman olganda vokal partiya asosan sillabik tamoyilga asoslangan holatda musiqaga tushurilgan.¹² Dastlabki misraning kuy garmoniyasi vilonchel cholg'usi kirishdagi motivni takrorlaydi, viprafon cholg'usining kuy yo'li yoyiq fakturada, arfa cholg'usida esa sekundakkordlardan foydalanilgan. Keyingi misralarda kuy garmoniyasida polifunksionallikni, aralash intervallarni uchratamiz.

Misol:

¹² Sillabik-bu shunday tamoyilki unda matnni ovozga tushurishda har bitta bog'in bitta ovozga, ya'ni bitta notaga tog'ri keladi

Т. соло
Men na do - nish mand - man va na bo - tir - man

А.
arco mf

В-ль
mf f

Фл.
f mf 3

Вибр.
mf 3

Ikkinchi baytni boshlashdan oldin arfa cholg'usida dastlabki kirish qismidagi motiv variantli ko'rinishda takrorlanadi. Asar ohirida klasterlar ko'proq foydalanilgan va kirish qismidagi motiv yana takrorlanib, asar lya-frigiy ladida tugatilgan.¹³

Ikkinchi va uchinchi qismlari Rudakiy so'zlariga "Ruboyiyot" romanslari. Bu ikkita romansning yakkaxon solosi rus tilida berilgan. Ikkalasi ham ruboyiyotga asoslangan bo'lsada musiqa onahglari bir-biridan farqlanadi.

Ikkinchi qismning kirish bo'limida kichik mazmunga ega bo'lgan motiv ohanglari viprafon cholg'usida yangraydi. Bu motiv ham asarda davomida variantli takrorlanib boradi.

Misol:

Bundan tashqari bu asarda poliakkorlardni, qo'llagani ko'rishimiz mumkin.

Uchunchi qismida esa garmonik akkordlar, alteratsiyalangan ko'p ovozli tertsiyaviy ohangdoshlarning ketma-ketligini, sekunda va tertsiya nisbatidagi nonakkordlarni qo'llaganini ko'ramiz.

Misol:

¹³Klaster- sekundali garmoniyaning yana bir aniq turi ya'ni sekundakkordlar.

To‘rtinchi qismi “Kamtarlik haqida” deb nomlangan bo‘lib, Erkin Vohidov she‘ri asosida yozilgan. She‘r mazmunida kibrlilik illati haqida hamda kamtarlikni ulug‘laydigan satrlarni o‘z ichiga oladi. Kirish qismi garmonik akkordlar bilan boshlanadi. Yakkaxon solosi boshlanishidan avval kantilena tamoyilga asoslangan kuy boshlanadi.¹⁴ Undan so‘ng, yakkaxon solosi dastlabki misralarni ijro etadi. Umuman olganda vokal partiya bu qismda ham asosan sillabik tamoyilga asoslangan holatda musiqaga tushurilgan. Misralar ijro etishidan oldin, kichik mazmundagi motiv ohanglari arfa va vilonchelda yangraydi va bu motiv ham asar davomida variantli takrorlanib boradi:

Dastlabki misralar ijro qilinganda barcha cholg‘ularda asosan garmonik akkordlar foydalanilgan. Keyingi misra boshlanishidan avval kichik mazmundagi motiv vibrafonda takrorlanadi va misra ijro etiladi. Birinchi bayt va ikkinchi bayt orasida fleyta va vibrafon cholg‘uda asosiy kuy yangraydi va qolgan cholg‘ular garmonik akkordlar bilan jo‘r bo‘ladi. Asar vilonchel chol‘usining kuyi bilan yakunlanadi.

Kompozitor badiiy she‘rlarga, ruboyiyotlarga qiziqish va asar yozishda ularga murojat qilish o‘zini ustoz F.M.Yanov-Yanoskiy asarlaridan ilhomlangan va shu asarni yaratgan.

Xulosa qilib aytadigan bolsak bu vokal turkumlarda syujet-mavzu jihatiga katta ahamiyat berilgan. Kamer-vokal turkumdagi to‘rtta romans mavzu jihatidan har xil ko‘rinsa ham ma‘nosi jihatidan bir-biriga juda yaqin. Har bitta romansni mazmun-ma‘nosini yetkazib berishda orkestrning roli beqiyosdir. Umuman olganda esa bu

¹⁴ Kantilena-bu uzoq nafas va sekin tempili ohang bilan bog‘liq bo‘lib unda asosiy e‘tibor davom etayotgan musiqiy ohangni ifodalashga qaratilgan

kamer-vokal turkumda orkestr ohangi juda e'tiroflidir. Orkestr tarkibidagi cholg'ular har bitta qismdagi mavzularni to'liq ochib bera olgan. Birinchi qismda asososan kuy mazmuni arfa va viprafon cholg'usida ko'proq ko'rsatilgan. Ikkinchi qismda esa viprafon, vilonchel va arfa cholg'ularida, uchunchi qismda deyarli barcha cholg'ularda va ohirgi to'rtinchi qismda asosan alt va vilonchel gohida esa arfa va fleyta ham ko'rsatilgan. Sillabik tamoyilga asoslanib yozilgan vokal partiyani yanada bo'rttirib ko'rsatishda orkestr cholg'ulari ohanglari hamohang sadolangan. Bu esa o'z holatda har bir so'zdagi ma'noni tasirchanligini yanada oshirgan.

Umuman olganda, Farrux Akramov o'zining bu asari bilan o'zbek kamer-vokal turkumining yanada rivojlanganishiga o'z hissasini qosha olgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. О.П.Коловский “Анализ вокальных произведений” Ленинград., 1988
2. О.Н.Азимова, Ш.Е.Ибрагимова “Замонавий Гармониya” Toshkent., 2015 “Musiqa” nashiriyoti
3. Gulnora Abdikayumova “ZamonaViy Garmoniya” Toshkent., 2015 “Musiqa” nashiriyoti
4. М.С.Скребкова “Фактура в музыке” Москва., 1985 “Музыка”